

प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण और डिजिटल शिक्षाशास्त्र

डॉ. सुनील कुमार चतुर्वेदी, प्राचार्य, डी.एम.एम.टी.टी.सी.बनासो, हजारीबाग

मुख्य बिंदु- प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वर्चुअल लर्निंग, शिक्षक, छात्र।

प्रस्तावना

शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्रगति पर नज़र डालें तो यह सिर्फ़ एक दिशा में जा रही है। 1980 के दशक तक शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। 1990 और 2000 के दशक में आईटी पाठ्यक्रम में एक ही विषय था। 2010 के दशक में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए यह स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली लगभग हर चीज़ का अभिन्न अंग बन गया है।

जैसे-जैसे आधुनिक जीवन में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे शिक्षा में भी इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जो शिक्षक ऐसा करने की कोशिश करते हैं वे विभिन्न लाभों से वंचित रह सकते हैं।

हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी संसाधनों के उपयोग के माध्यम से सीखने और पढ़ाने के प्रदर्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया को शैक्षिक प्रौद्योगिकी या "एड-टेक" के रूप में जाना जाता है। यह जांचना कि एड-टेक ने शिक्षा के भविष्य को कैसे मौलिक रूप से बदल दिया है और पारंपरिक शिक्षण विधियों को चुनौती दी है, यह जानना महत्वपूर्ण है।

बच्चों और छात्रों की आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए नए और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करके शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान अपनी शिक्षण रणनीतियों में सुधार कर रहे हैं। शिक्षण की इस नई पद्धति में कभी-कभी छात्र लिखने और पढ़ने के लिए टैबलेट का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं और कंप्यूटर का उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं।

चूँकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग अंततः हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसलिए सभी को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीखना चाहिए। बच्चे अपनी समस्या-समाधान, तार्किक तर्क, कारण-प्रभाव और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी के आगमन ने पारंपरिक कक्षा को गतिशील शिक्षण वातावरण में बदल दिया है। वे दिन चले गए जब शिक्षण केवल पाठ्यपुस्तकों और ब्लैकबोर्ड तक ही सीमित था। आज डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन संसाधन केंद्र में आ गए हैं जिससे सीखना अधिक आकर्षक और प्रेरक बन गया है।

इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड जैसे उपकरणों के साथ छात्र अब ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रह जाते हैं। वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। 81% छात्रों का मानना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी उनके ग्रेड और दक्षता में सुधार करती है। 82% उत्तरदाताओं ने पुष्टि की कि तकनीकी उपकरण और डिजिटल शिक्षण उपकरण उन्हें बढ़ी हुई पहुंच के माध्यम से अध्ययन में अधिक समय बिताने की अनुमति देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के परिदृश्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे सीखना अधिक सुलभ, इंटरैक्टिव और कुशल बन गया है लेकिन वास्तव में प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को कैसे बदला है और हम भविष्य से क्या उम्मीद कर सकते हैं?

प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा का महत्व

वर्चुअल लर्निंग छात्रों के शैक्षणिक अनुभव के दौरान लाभ पहुंचाती है और उन्हें भविष्य के कैरियर के लिए तैयार करती है। ऑनलाइन लर्निंग से सूचना प्रतिधारण में वृद्धि होती है और यह अधिक समय कुशल होती है। प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाली शिक्षा न केवल प्रभावी रूप से ज्ञान हस्तांतरित करती है बल्कि छात्रों को महत्वपूर्ण डिजिटल कौशल भी सिखाती है जिसे वे अपने पेशेवर जीवन में अपने साथ ले जाएंगे।

डिजिटल परिवर्तन हर स्कूल या छात्र के लिए एक जैसा नहीं दिखता है। जिस तरह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अलग-अलग डिवाइस और ऐप पसंद करते हैं उसी तरह शिक्षक और छात्र एक प्रोग्राम को दूसरे के बजाय चुन सकते हैं। डिजिटल परिवर्तन के लिए हर शिक्षा, शिक्षक या छात्र को एक ही तरीके से तकनीक को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि यह मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के प्रति खुलेपन की एक संगठनात्मक संस्कृति, तकनीकी प्रगति को शामिल करने और लागू करने की तत्परता और छात्र की सफलता के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में है जिसमें डिजिटल शिक्षण संवर्द्धन शामिल है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग

शिक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं-

इंटैरैक्टिव व्हाइटबोर्ड

स्मार्ट बोर्ड के नाम से भी जाने जाने वाले इन बड़े इंटैरैक्टिव डिस्प्ले में कई तरह के अनुप्रयोग हैं। इन्हें एक साधारण टचस्क्रीन डिस्प्ले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ शिक्षक उदाहरण के लिए एनोटेट कर सकते हैं या इंटैरैक्टिव क्विज़, पोल और टास्क बनाने के लिए कई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।

वी.आर. और ए.आर.

शिक्षा में प्रौद्योगिकी के सबसे रोमांचक अनुप्रयोगों में से एक आभासी वास्तविकता (वीआर) है। वीआर हेडसेट का उपयोग करके, शिक्षक विद्यार्थियों को ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन और विज्ञान अन्वेषण जैसे आभासी वातावरण की एक श्रृंखला में डुबो सकते हैं। संवर्धित वास्तविकता (AR) एक ऐसी ही अवधारणा है जो शिक्षा को अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाती है। जबकि VR तकनीक द्वारा निर्मित पूरी तरह से आभासी वातावरण को संदर्भित करता है।

मेटावर्स

2021 से मेटावर्स मार्क जुकरबर्ग के विलक्षण विचारों में से एक से व्यवसाय और शिक्षा के लिए संभावित रूप से उपयोगी अवधारणा बन गया है। सख्ती से कहें तो यह ऊपर चर्चा की VR पर आधारित है। हालाँकि, मेटावर्स एक आभासी वातावरण बनाकर इससे आगे निकल जाता है, जिसमें सभी छात्र भाग ले सकते हैं। मेटावर्स कक्षा में और घर पर छात्रों के लिए एक साझा शिक्षण वातावरण प्रदान कर सकता है।

मोबाइल डिवाइस, टैबलेट और लैपटॉप

लैपटॉप और टैबलेट जैसे इंटरनेट-सक्षम डिवाइस छात्रों के लिए कक्षा में काम करने का एक शानदार तरीका हैं। इनका उपयोग स्वतंत्र शोध और तथ्य-जांच का समर्थन करने या क्विज़ जैसी अधिक आकर्षक कक्षा गतिविधियाँ बनाने के लिए किया जा सकता है। टैबलेट छात्रों की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि शिक्षकों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके।

शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ

एलएमएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शैक्षणिक सामग्री संग्रहीत करता है। महामारी के दौरान शिक्षकों के लिए वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए जिससे उन्हें छात्रों को दूरस्थ रूप से सामग्री वितरित करने की अनुमति मिली। हालाँकि, वे एक ऐसा स्थान भी प्रदान करते हैं जहाँ शिक्षक पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।

प्रोजेक्टर और टीवी स्क्रीन

प्रोजेक्टर गुणवत्ता और कार्यक्षमता के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कक्षाओं को जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री प्रदर्शित करने के साथ-साथ, उनका उपयोग, सहयोग और समूह परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह टीवी स्क्रीन कक्षा के भीतर मल्टीमीडिया सामग्री की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें वीडियो, संगीत और पाठ शामिल हैं।

माइक्रोफोन और स्पीकर

ऑडियो उपकरण बड़े शिक्षण वातावरण, जैसे खेल हॉल और असेंबली थिएटर के लिए महत्वपूर्ण है। यह छात्रों की भागीदारी बनाए रखता है और विशेष रूप से सुनने में अक्षम छात्रों या अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में जानने वाले छात्रों के लिए सहायक होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि माइक्रोफोन और स्पीकर किसी भी संगीत विभाग के लिए भी ज़रूरी हैं!

3डी प्रिंटर

मुख्य रूप से 3D प्रिंटिंग का उपयोग ऐसे मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है जो सीखने के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की अनुमति देते हैं। यह STEM लैब के हिस्से के रूप में जीव विज्ञान में अंग हो सकते हैं, भूगोल में नक्शे हो सकते हैं, या गणित के लिए 3D आकार भी हो सकते हैं।

3D डिज़ाइन उपकरण

कला और वास्तुकला से लेकर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग तक 3D डिज़ाइन के आधुनिक दुनिया में कई तरह के अनुप्रयोग हैं। इस तरह, लोगों के लिए कम उम्र से ही इससे परिचित होना एक अच्छी बात है क्योंकि यह कई करियर पथों के लिए प्रासंगिक है।

HD और 360-डिग्री कैमरे

कैमरे स्कूलों में रचनात्मक विषयों के लिए एक बेहतरीन उपकरण हैं, लेकिन इनका उपयोग शिक्षण और सीखने को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में भी किया जा सकता है। पाठों को रिकॉर्ड करके स्कूल स्टाफ़ प्रशिक्षण के लिए मूल्यवान संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने की बात तो छोड़ ही दें।

एआई और रोबोटिक्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई शैक्षणिक अनुप्रयोग हैं। यह शिक्षकों को अंक देने में समय बचा सकता है, उदाहरण के लिए, खासकर गणित जैसे वस्तुनिष्ठ विषयों में। दूसरी ओर, भाषा विषयों के लिए AI-आधारित अनुप्रयोग तेजी से प्रभावी होते जा रहे हैं।

eSports

ईस्पोर्ट्स एक बढ़ता हुआ उद्योग है जो छात्रों को शिक्षा के माध्यम से प्रगति करने के लिए वास्तविक अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले, शिक्षा और ईस्पोर्ट्स के बीच कई समानताएँ हैं, जैसे टीमवर्क, संचार और समस्या समाधान। इन्हें स्वीकार करके और यह समझकर कि बच्चे गेम क्यों खेलते हैं, स्कूल छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं जो उनकी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे।

दूरस्थ शिक्षा

यह सभी उम्र के छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। भविष्य में, यह अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह उन लोगों के लिए हो सकता है जो किसी भी कारण से कक्षा में नहीं जा सकते हैं या सभी छात्र उद्देश्य-निर्मित ऐप्स के माध्यम से अधिक आकर्षक होमवर्क असाइनमेंट से लाभान्वित हो सकते हैं।

डिजिटल शिक्षा की संभावित चुनौतियाँ

किसी भी नए विकास की तरह, शिक्षा प्रौद्योगिकी (या 'एडटेक') भी अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। यहाँ कुछ संभावित बाधाएँ बताई गई हैं, जिन्हें शिक्षकों और शैक्षिक संगठनों को दूर करना होगा।

मुक्ति

जबकि जुड़ाव को एडटेक का एक सामान्य लाभ माना जाता है, लेकिन सही योजना और कार्यान्वयन के बिना इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। हॉवर्ड, मा और यांग ने पाया कि शिक्षकों को अनुभव या आत्मविश्वास की कमी के परिणामस्वरूप छात्रों के अलग-अलग क्षमताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे प्रौद्योगिकी से अलग न हो जाएँ।

शिक्षक प्रशिक्षण

एडटेक के साथ संघर्ष करने वाले सिर्फ छात्र ही नहीं हैं। शिक्षकों को भी कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करना या उससे ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाने के लिए अपने शिक्षण के तरीकों को बदलना मुश्किल लग

सकता है। इस मामले में, पेशेवर विकास बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर उन अनुभवी शिक्षकों के लिए जिन्होंने अपने शुरुआती शिक्षक प्रशिक्षण में ऐसी तकनीक को शामिल नहीं किया है।

संसाधन

अंत में, पहुँच का मुद्दा है। डिजिटल शिक्षा के लिए सभी के पास समान संसाधनों तक पहुँच नहीं है। यह स्कूलों पर लागू होता है, जिनके पास अपनी ज़रूरत की तकनीक के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता है। लेकिन यह छात्रों पर भी लागू हो सकता है, जिनके पास घर पर डिवाइस या विश्वसनीय इंटरनेट नहीं है। उत्तरार्द्ध के लिए, स्कूलों को छात्रों का समर्थन करने और ई-लर्निंग के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, यदि यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यू.के. में, ये दोनों मुद्दे वास्तव में साथ-साथ चलते हैं, वंचित छात्रों के लिए छात्र प्रीमियम फंडिंग प्रदान की जाती है। इस फंडिंग का उपयोग शिक्षण सहायता और लक्षित शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए वीआर तकनीक जैसी चीज़ों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकियों का भविष्य

छोटी, मध्यम और बड़ी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रसार शुरू हो गया है और वे शैक्षणिक संस्थानों को विभिन्न नए डिजिटल समाधान प्रदान कर रही हैं। इससे देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर लोगों के लिए सुलभ हो जाएगी। हम सभी भाषाई सीमाओं को हटाने और क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने के संसाधनों की बेहतर ऑनलाइन उपलब्धता की उम्मीद करते हैं। ई-लर्निंग और एम-लर्निंग कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों को सूचना सामग्री के विशाल भंडार तक पहुँच प्रदान करते हैं। जबकि प्रौद्योगिकी शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए शिक्षण उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, शिक्षकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता होगी जो कक्षा में मानवीय संबंधों के महत्व को समझते हैं। ये शिक्षा में एक संतोषजनक और आकर्षक करियर की ओर ले जा सकते हैं। छात्र आज और भविष्य के लिए अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी को नियोजित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। आने वाले वर्षों में, शिक्षा के रुझान बढ़ती इंटरनेट क्षमताओं और नेटवर्क क्षमता की लहर पर सवार होंगे, जिससे कक्षाओं में नवीन प्रौद्योगिकी को शामिल करना आसान हो जाएगा। हालाँकि, ऑफ़लाइन (कक्षा) शिक्षण और सीखने का कोई पूर्ण विकल्प नहीं है। इस प्रकार हम हाइब्रिड शिक्षण और सीखने के युग में पहुँच गए हैं, जहां परिणामों को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन

दोनों प्रणालियों को एकीकृत किया गया है और इसे शिक्षा 4.0 के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में परिकल्पित किया गया है।

शैक्षिक तकनीक के लाभ

1. यह आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाता है।
2. शिक्षा में प्रौद्योगिकी छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती है।
3. बातचीत और संचार में सुधार करता है।
4. दूरस्थ रूप से शिक्षण सामग्री तक पहुँचना।
5. रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है।
6. शिक्षकों का समय बचता है।

संदर्भ सूची

- <https://www.classvr.com/blog/use-of-technology-in-education-a-complete-guide/>
- <https://lordslibrary.parliament.uk/educational-technology-digital-innovation-and-ai-in-schools/>
- <https://www.questionpro.com/blog/technology-enhanced-learning/>
- <https://online.marymount.edu/blog/technology-enhanced-learning>
- https://www-binaryblue-co-uk.translate.goog/blog/how-has-technology-changed-education-and-how-will-it/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=rq#:~:text=The%20advent%20of%20technology%20has,learning%20more%20engaging%20and%20stimulating